

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18202774>

УДК 616.125-008.318.5-085.849.1

ВОЗМОЖНОСТИ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ РАДИОАБЛАЦИИ СИСТЕМОЙ «КИБЕРНОЖ» ПРИ РЕФРАКТЕРНЫХ ЖЕЛУДОЧКОВЫХ ТАХИКАРДИЯХ

А.С. Александрович,

к.м.н., доц.

Т.И. Зиматкина,

к.б.н., доц.

А.А. Аленович, О.Е. Яночкина,

Гродненский государственный медицинский университет,

г. Гродно

Аннотация: Целью исследования явился анализ современных отечественных и зарубежных публикаций, посвященных применению стереотаксической радиотерапии с использованием системы «Кибернож» при лечении рефрактерных желудочковых тахикардий. Проведенный обзор показал, что методика демонстрирует высокую эффективность в снижении частоты аритмических эпизодов и улучшении качества жизни пациентов при удовлетворительном профиле безопасности. Вместе с тем выявлены ограничения, связанные с малым числом клинических наблюдений и отсутствием долгосрочных данных, что подчеркивает необходимость дальнейших многоцентровых исследований и стандартизации протоколов.

Ключевые слова: стереотаксическая радиотерапия, радиоабляция, Кибернож, желудочковая тахикардия, рефрактерные аритмии, эффективность, безопасность

POSSIBILITIES OF STEREOTACTIC RADIOABLATION USING THE CYBERKNIFE SYSTEM IN REFRACTORY VENTRICULAR TACHYCARDIA

A.S. Aleksandrovich,

Ph.D., Associate professor

T.I. Zimatkina,

Ph.D., Associate professor

A.A. Alenovich, O.Y. Yanochkina,

Grodno state medical university,

Grodno

Annotation: The aim of this study was to analyze and summarize current domestic and international publications on the use of stereotactic radiotherapy with the CyberKnife system in the treatment of refractory ventricular tachycardia. The review demonstrated that this method shows high efficacy in reducing arrhythmic episodes and improving patients' quality of life, with an acceptable safety profile. However, the limited number of clinical observations and the lack of long-term data highlight the need for further multicenter studies and protocol standardization.

Keywords: stereotactic radiotherapy, radioablation, CyberKnife, ventricular tachycardia, refractory arrhythmias, efficacy, safety

Введение. Желудочковые тахикардии остаются значимой причиной внезапной сердечной смерти у пациентов с органическим поражением миокарда, а стандартные методы лечения не всегда обеспечивают стойкий эффект и сопряжены с риском осложнений [1-3]. Развитие стереотаксической радиотерапии (радиоабляции) открыло возможность неинвазивного воздействия на аритмогенный субстрат, и первые клинические наблюдения показали, что использование системы «Кибернож» у больных с рефрактерными тахикардиями снижает частоту аритмий и улучшает качество жизни [4]. Зарубежные исследования подтверждают высокую точность и безопасность метода, однако подчеркивают необходимость стандартизации протоколов, оценки отдаленных эффектов и включения технологии в клинические рекомендации [5, 6]. Таким образом, стереотаксическая

радиотерапия с применением системы «Кибернож» представляет собой перспективное направление современной аритмологии.

Цель исследования. Проанализировать и обобщить современные литературные данные о применении стереотаксической радиотерапии с использованием системы «Кибернож» при лечении рефрактерных желудочковых тахикардий, выявить ключевые направления развития метода, его эффективность, безопасность и перспективы интеграции в клиническую практику.

Материалы и методы исследования. Для подготовки обзора был проведен систематический поиск публикаций в международных и национальных базах данных (PubMed, Scopus, Web of Science, eLIBRARY, CyberLeninka) за период с 2010 по 2025 гг. В качестве ключевых слов использовались комбинации терминов: «ventricular tachycardia», «stereotactic radiotherapy», «stereotactic arrhythmia radioablation», «CyberKnife», «желудочковая тахикардия», «стереотаксическая радиотерапия», «радиоабляция аритмий».

Результаты и их обсуждение.

Анализ отечественных и зарубежных публикаций показал, что лечение рефрактерных желудочковых тахикардий остается одной из наиболее сложных задач аритмологии: несмотря на использование фармакотерапии, катетерной абляции и имплантации кардиовертеров-дефибрилляторов, у значительной части пациентов сохраняются рецидивы аритмий, ухудшающие качество жизни и повышающие риск внезапной смерти [1, 2].

В этой связи особое внимание привлекает стереотаксическая радиотерапия (радиоабляция) с применением системы «Кибернож», сочетающая высокую точность наведения с минимальной травматичностью и открывающая новые возможности для пациентов, у которых традиционные методы оказались неэффективными или небезопасными [2, 3]. Российские наблюдения подтверждают снижение частоты эпизодов тахикардии и улучшение самочувствия после радиотерапии, при этом подчеркивается необходимость накопления данных и стандартизации протоколов [4]. Дополнительно отмечается, что методика может быть особенно полезна у пациентов с тяжелой сопутствующей патологией, ограничивающей проведение инвазивных вмешательств.

Зарубежные исследования, включая работу P. S. Cuculich и соавт [5], демонстрируют значительное уменьшение числа приступов у пациентов с множественными рецидивами, а также возможность воздействия на глубокие и труднодоступные зоны миокарда. В рекомендациях D. Krug и коллег [6] подчеркивается, что для внедрения метода в клинические руководства требуется стандартизация дозиметрии, оптимизация планирования и оценка отдаленных эффектов, что возможно лишь при междисциплинарном взаимодействии специалистов. При этом акцентируется внимание на необходимости создания международных регистров, которые позволят систематизировать накопленный опыт и ускорить формирование доказательной базы.

Сравнительный анализ подтверждает эффективность радиотерапии в снижении частоты аритмий, ее относительную безопасность в краткосрочной перспективе и высокий потенциал для включения в клинические рекомендации, однако ограниченность числа наблюдений и отсутствие долгосрочных данных подчеркивают необходимость многоцентровых исследований и формирования доказательной базы высокого уровня. В перспективе именно такие исследования позволят определить оптимальные показания, дозиметрические режимы и место метода в структуре современной аритмологической помощи.

Выводы. Обзор отечественных и зарубежных публикаций показал, что стереотаксическая радиотерапия с использованием системы «Кибернож» является перспективным методом лечения рефрактерных желудочковых тахикардий, снижает частоту аритмий и улучшает качество жизни пациентов при приемлемой безопасности, однако ограниченность клинических данных и отсутствие долгосрочных результатов подчеркивают необходимость дальнейших многоцентровых исследований и стандартизации протоколов для ее внедрения в клиническую практику.

Список литературы

[1] Revishvili A.Sh. Application of stereotactic radioablation in clinical practice for the treatment of a patient with ventricular tachycardia / A.Sh. Revishvili, V.A. Vaskovskiy, E.A. Artyukhina [et al.] // Vestnik Aritmologii. – 2022. № 2. 45-52 p.

[2] Маскевич С.А. Радиобиология: медико-экологические проблемы: монография / С.А. Маскевич, А.Н. Батын, Т.И. Зиматкина [и др.]; под ред. С.А. Маскевича. – Минск: ИВЦ Минфина, 2019. 238 с.

[3] MSD Manuals. Ablation for cardiac arrhythmia / MSD Manuals. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.msdmanuals.com/ru/professional/нарушения-сердечно-сосудистой-системы/обзор-аритмий-и-нарушений-проводимости/абляция-при-сердечной-аритмии> (дата обращения: 05.11.2025).

[4] Секреты нового метода лечения аритмии с помощью киберножа / Министерство здравоохранения РФ. – 2025. [Электронный ресурс] – URL: <https://futuredoc.minzdrav.gov.ru/news/sekrety-novogo-metoda-lecheniya-aritmii-s-pomoshyu-kibernozha> (дата обращения: 05.11.2025).

[5] Cuculich P.S. Noninvasive cardiac radiation for ablation of ventricular tachycardia / P.S. Cuculich, C. Schill, J.D. Kashani [et al.] // New England Journal of Medicine. – 2017. Vol. 377. № 24. 2325-2336 p. – DOI: 10.1056/NEJMoa1613773.

[6] Krug D. Recommendations regarding cardiac stereotactic body radiotherapy for treatment refractory ventricular tachycardia / D. Krug, O. Blanck, N. Andratschke [et al.] // Heart Rhythm. – 2021. Vol. 18. № 12. 2137-2145 p. – DOI: 10.1016/j.hrthm.2021.08.004.

Bibliography (Transliterated)

[1] Revishvili A.Sh. Application of stereotactic radioablation in clinical practice for the treatment of a patient with ventricular tachycardia / A.Sh. Revishvili, V.A. Vaskovskiy, E.A. Artyukhina [et al.] // Vestnik Aritmologii. – 2022. No. 2. 45-52 p.

[2] Maskevich S.A. Radiobiology: medical and environmental issues: monograph / S.A. Maskevich, A.N. Batyan, T.I. Zimatkina [et al.]; edited by S.A. Maskevich. – Minsk: IVC Ministry of Finance, 2019. 238 p.

[3] MSD Manuals. Ablation for cardiac arrhythmia / MSD Manuals. [Electronic resource] – URL: <https://www.msdmanuals.com/ru/professional/нарушения-сердечно-сосудистой-системы/обзор-аритмий-и-нарушения-проводимости/абляция-при-сердечной-аритмии> (date of access: 05.11.2025).

[4] Secrets of a new method of treating arrhythmia using a cyberknife / Ministry of Health of the Russian Federation. – 2025. [Electronic resource] – URL: <https://futuredoc.minzdrav.gov.ru/news/sekrety-novogo-metoda-lecheniya-aritmii-s-pomoshyu-kibernozha> (date of access: 05.11.2025).

[5] Cuculich P.S. Noninvasive cardiac radiation for ablation of ventricular tachycardia / P.S. Cuculich, C. Schill, J.D. Kashani [et al.] // New England Journal of Medicine. – 2017. Vol. 377. No. 24. 2325-2336 p. – DOI: 10.1056/NEJMoa1613773.

[6] Krug D. Recommendations regarding cardiac stereotactic body radiotherapy for treatment of refractory ventricular tachycardia / D. Krug, O. Blanck, N. Andratschke [et al.] // Heart Rhythm. – 2021. Vol. 18. No. 12. 2137-2145 p. – DOI: 10.1016/j.hrthm.2021.08.004.

© А.С. Александрович, Т.И. Зиматкина, А.А. Аленович,
О.Е. Яночкина, 2025

Поступила в редакцию 19.10.2025
Принята к публикации 06.11.2025

Для цитирования:

Александрович, А. С., Зиматкина, Т. И., Аленович, А. А., Яночкина, О. Е. Возможности стереотаксической радиоабляции системой «Кибернож» при рефрактерных желудочковых тахикардиях [Текст] / А. С. Александрович, Т. И. Зиматкина, А. А. Аленович, О. Е. Яночкина // Инновационные научные исследования. – 2025. – № 11-1(66). – С. 41-46. – DOI 10.5281/zenodo.18202774.